

РОЗВІДКИ НА ГОРОДИЩІ У СЕЛИЩІ РАТНЕ

Ратне згадується в історичних джерелах лише з 1366 р. На Ратнівському городищі ніколи не проводилися стаціонарні археологічні дослідження. Невеликі шурфи на площадці заклав у 1960-х рр. П. Раппопорт.

Метою розвідок було уточнення характеру та сучасного стану пам'ятки, зони поширення та глибини залягання культурного шару на дитинці городища.

Городище знаходиться на південно-західній околиці селища, в урочищі «Замок». Воно відноситься до «острівного» типу, займає невелику площадку (острів) серед заболоченої території. Діаметр «острівка» складає 60 м. В'їзд до городища йде на заході по вузькому перешийку. Площадка має неправильну у плані форму, підвищується над болотом на 2-3 м. У східній частині городища є невелике підвищення, яке П. Раппопорт вважав залишками дерев'яної вежі XIV ст. За традицією, яка йде від того ж П. Раппопорта, городище датується XII-XIV ст.

У 2010 р. в різних частинах городища нами було закладено шість шурфів розмірами 2 x 2 м кожний. Стратиграфія шурфів показала перевідкладений характер ґрунту до позначки -0,40 м від сучасної поверхні, що пов'язано з інтенсивною оранкою на пам'ятці впродовж останніх 20 років. Загалом культурний шар являє собою гумусований супісок світло-коричневого кольору із вмістом глиняної обмазки, попелу, фрагментів кераміки і залягає у різних частинах городища до глибини -0,60–1,00 м від сучасної денної поверхні.

Серед чисельного керамічного матеріалу, виявлено у шурфах та на поверхні пам'ятки привертає увагу ліпна та кружальна кераміка VIII-IX ст. Лука-Райковецької культури, що дає можливість припустити, про існування городища вже у ранньослов'янській час.

Виявлено також фрагменти кружальної кераміки давньоруського часу XII ст., XIV ст., XVI ст., XVII-XVIII ст. Отже, можливо припустити, що городище виникло ще у ранньослов'янський період. Його вигідне розташування на торговельному шляху до Берестя зберегло його існування впродовж середньовіччя.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

